

ZAMONAVIY ILM-FAN INNOVATSIYASIDA XOTIN-QIZLARNING ROLI

Sharipova Zulfiya Shokirjonovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Informatika" kafedrasida O'qituvchisi
Tashkent University of Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan
zulfiyasharipova35@gmail.com

Eraliyeva Mohibonu

Toshkent amaliy fanlar universiteti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 23-01 guruh talabasi
bonueraliyeva1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273219>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy taniqli olim ayollarning kashfiyotlari, ilm-fanda tutgan o'rni, kashfiyot va tadqiqotlari bilan dunyoni o'zgartirishgani aks ettirilgan. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ilm-fandagi ayollar tobora ko'proq ko'rinib, tanilib, bilim va haqiqatga intilishda jins muhim emasligini ko'rsatishmoqda.

Kalit so'zlar. Xorijiy taniqli zamonaviy ayol olimlar, ilm-fanda ayollarning o'rni, xotin-qizlar ilmiy izlanishlarda o'z kasbiy mahorati, yangi texnologiyalar.

Аннотация. В этой статье показаны открытия известных зарубежных женщин-ученых, их роль в науке и то, как они изменили мир своими открытиями и исследованиями. Следует также отметить, что женщины в науке становятся все более заметными и признанными, что показывает, что пол не имеет значения в поисках знаний и истины.

Ключевые слова: Известные зарубежные современные женщины-ученые, роль женщин в науке, профессиональные навыки женщин в научных исследованиях, новые технологии.

Abstract. This article shows the discoveries of famous foreign women scientists, their role in science, and how they changed the world with their discoveries and research. It should also be noted that women in science are increasingly visible and recognized, showing that gender is not important in the pursuit of knowledge and truth.

Keywords: Famous foreign modern women scientists, the role of women in science, women's professional skills in scientific research, new technologies.

Zamonaviy ilm-fan sohasidagi ayollar ilm-fanning barcha sohalarida muhim o'rinlarni egallab, ilmiy jamiyatda faol ishtirok etishda davom etmoqdalar. Ular o'zlarining tadqiqotlarini olib borishyapdi, yangi texnologiyalarni ishlab chiqishyapdi va dunyomizni yaxshi tomonga o'zgartiradigan kashfiyotlar qilishyapdilar. Bulardan bir necha xorijiy taniqli zamonaviy ayol olimlar va ularning yutuqlari bilan tanishsak, bularga:

1. Ketrin Boumen: Ketrin kompyuter algoritmini ishlab chiqdi, bu esa Messe 87 galaktikasining yadrosida, taxminan 50 million yorug'lik yili masofasida joylashgan qora tuynukning birinchi tasvirini olish imkonini berdi.

2. Nikol Gaudelli: Amerikalik Nikoli bitta gen mutatsiyasidan kelib chiqadigan irsiy kasalliklarning yarmini, jumladan Altsgeymer, Parkinson kasalligi, mukovistsidozni va saratonning ko'plab turlarini rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan texnologiyani ishlab chiqdi.

3. Ritu Raman: Hindistonlik Ritu Raman polimerlar va biologik to'qimalardan robotlar yaratadi. Olim tirik hujayralar va oqsillarni "chop etish" qobiliyatiga ega 3D-printerlarni yaratdi, yana ular maxsus shakllarga joylashtiriladi. Keyinchalik ular mushak to'qimasini hosil

qiladi, va harorat o'zgarishiga, yorug'lik va elektr signallariga javob berishga qodir bo'lgan "robot" skeletiga biriktiriladi.

4. Kristina Tsvetanova: Kristina Tsvetanova Sofiya texnika universitetini tamomlagan. Bir kuni u ko'zi ojiz dugonasining o'qish paytida qanday qiyinchiliklarga duch kelganini ko'radi, Kristina unga qanday yordam berishini mumkinligi aniqlashga qaror qildi va Tsvetanova dunyoda birinchi bo'lib ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchilar foydalanishi mumkin bo'lgan sensorli planshetni ishlab chiqadi. Loyiha Blitab deb nomlangan. Bu oddiy matnni Brayl alifbosiga aylantira oladigan dunyodagi birinchi planshet hisoblanadi.

5. Dina Katabi: Suriyalik Dina Qatabi Damashq universitetida bakalavr darajasini oladi va so'ngra, Massachusetts texnologiya institutiga o'qishga kiradi. Katabi boshchiligidagi bir guruh olimlar devor orqali jismlarning holatini va inson harakatlarini ko'rish imkonini beruvchi texnologiyani o'ylab topishadi. Va bularning barchasi Wi-Fi signallari tufayli. Olimlar foydalanadigan RF-Pose tizimi obyektlardan aks ettirilgan nurlanishni ushlaydi va ko'rgan narsasining 3D tasvirini yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJA

Ayollar hozirgi zamoniy dunyoda turli sohalardagi ilmiy innovatsiyalarga jalb etilgan. Ularning hissalarini biologiya va tibbiyotdan tortib muhandislik va informatikagacha bo'lgan ko'plab fanlarni qamrab oladi.

Shuni takidlash kerakki, ayollar har doim ham ilm-fan rivojida asosiy rol o'ynagan, lekin ularning hissasi har doim ham munosib e'tirof etilmagan va qadrlanmagan. To'siqlar va stereotiplarga qaramay, fan tarixi o'z kashfiyotlari va tadqiqotlari bilan dunyoni o'zgartirgan ayollar nomlari bilan to'la.

Eng mashhur olimlardan biri Mari Kyuri-Sklodovska bo'lib, u Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan birinchi ayol olim bo'ldi. Uning radioaktivlik sohasidagi faoliyati zamonaviy yadro fizikasi va kimyosining asosiga aylandi. Kyuri-Sklodovska butun dunyo bo'ylab ko'plab ayollarni ilmiy intilishlariga ergashishga va qiyinchiliklarga to'sqinlik qilmaslikka ilhomlantirdi.

Vaholanki, ilm-fan tarixiga fanga hissa qo'shgan boshqa ko'plab taniqli ayollar kiradi. Masalan, Bebbij mashinasi uchun birinchi algoritmi yaratgan dunyodagi birinchi dasturchi Ada Lavleys. Uning ishi zamonaviy kompyuter fanlari va kompyuter texnologiyalarining boshlanishini belgilab berdi.

Boshqa muhim ayol olimlar qatorida hind yadro fizigi Ritul Karni, norvegiyalik biolog Greta Tumboh-Xansen, nemis astronomi Emiliya Nosh va boshqalarni alohida ta'kidlash kerak. Ularning barchasi bir vaqtning o'zida ayolning muvaffaqiyatli olim bo'lishga qodirligini ko'rsatib, oldindan o'ylangan fikrlar va qarama-qarshi stereotiplarga duch keldi.

Zamonaviy ayollar ilm-fanning barcha sohalarida muhim o'rinlarni egallab, ilmiy jamiyatda faol ishtirok etishda davom etmoqdalar. Ular o'zlarining tadqiqotlarini olib boradilar, yangi texnologiyalarni ishlab chiqadilar va dunyomizni yaxshi tomonga o'zgartiradigan kashfiyotlar qiladilar. Ilm-fandagi ayollar tobora ko'proq ko'rinib, tanilib, bilim va haqiqatga intilishda jins muhim emasligini ko'rsatmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy olim xotin-qizlar ilmiy izlanishlarda o'z kasbiy mahorati va iste'dodini namoyon etib, o'z saflarini ko'paytirishni davom ettirishmoqda. Ularning matonati, matonatligi va bilimga intilishi dunyoni yanada yaxshi joyga aylantirmoqda va

olim ayollarning kelajak avlodlari uchun yangi ufqlarni ochmoqda. Atrofimizdagi dunyoni o'rganish va tushunishda davom etayotgan ayollarning iste'dodi va fidoyiligi tufayli ilmfanning kelajagi porloq va rang-barangdir.

Ilm-fan innovatsiyasida ayollar asosiy rol o'ynaydi. Ko'plab qiyinchiliklarni yengib, ular ilmiy bilim va texnologiya rivojiga katta hissa qo'shishmoqda. To'liq gender tengligiga erishish va ilm-fan sohasida ayollarning imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish uchun qo'llab-quvvatlovchi chora-tadbirlarni amalga oshirish, gender stereotiplariga qarshi kurashish va ilmiy jamiyatda xilma-xillikni targ'ib qilishni davom ettirish zarur. Pirovardida, faqat birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali biz har bir iste'dodli olim, jinsidan qat'iy nazar, umumiy manfaatlariga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan inklyuziv ilmiy makonni yaratishimiz mumkin. Zamonaviy ilm-fan innovatsiyasida xotin-qizlarning roli juda katta ahamiyatga ega. Ularning kashfiyotlari, yetakchilik qobiliyatlari va ilmiy tadqiqotlari yangi yutuqlarga erishishga yordam beradi. Xotin-qizlarning ilmiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali kelajakda yanada ko'plab muvaffaqiyatlarga erishish mumkin.

Адабиётлар руйхати

1. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI "Yangi O'zbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion rivojlanish jarayonidagi o'rni" mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjuman.
2. Зияева Д.Х. Ўзбекистон тарихида аёлларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда тутган ўрни. // «Ўзбекистон хотин-қизлари кеча ва бугун» илмий-амалий конференцияси материаллари. – Т., 2002.
3. <https://oefen.uz/uz/documents/diplom-ishlar/umumiy/o-zbekiston-xotin-qizlar-masalasi>
4. <https://ru.euronews.com/2020/02/11/women-in-science>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/ilm-fan-tara-iyotida-hotin-izlarning-rol-2>
6. <https://www.forbes.ru/forbes-woman-photogallery/375785-pyat-sovremennyh-dostizheniy-v-nauke-kotorye-sdelali-zhenshchiny>